

**Positionspapier zur Kooperation von NFDI
und de.NBI & ELIXIR-DE**

2025

Zusammenfassung

de.NBI & ELIXIR-DE sind zentrale Säulen der deutschen Forschungsdateninfrastruktur und bieten mit der de.NBI-Cloud cloudbasierte Dienste, Speicherlösungen sowie Ressourcen für die wissenschaftliche Forschung und Ausbildung an. Sie unterstützen die wissenschaftliche Arbeit durch Rechenleistung, Datenverwaltung und Sicherheit, insbesondere bei sensiblen Daten wie humanen Genomdaten. Doch sie stehen vor Herausforderungen: Die langfristige Finanzierung von Hardware und Personal ist entscheidend, um die damit einhergehenden, stetig wachsenden Anforderungen zu bewältigen. Zudem fehlen bedarfsgerechte Dienste, unter anderem für die langfristige Datenarchivierung, die künftig mit anderen Infrastrukturen wie dem Nationalen Hochleistungsrechenverbund (NHR) und anderen Akteuren, z.B. innerhalb der European Open Science Cloud (EOSC) koordiniert werden müssen. Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken GPUs für KI und HPC erfordert kontinuierliche Investitionen, die oft auf Kosten der Erneuerung von Bestandssystemen gehen. Gleichzeitig ist die Entwicklung sicherer Arbeitsumgebungen (SPE/TRE) notwendig, um EU- und nationale Richtlinien zu erfüllen und sensible Daten zu schützen.

Die Zusammenarbeit mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und dem Verbund Nationales Hochleistungsrechnen ist entscheidend: Die de.NBI-Cloud ist eng mit den NFDI-Konsortien verknüpft und unterstützt diese bereits bei Entwicklung und Betrieb nachhaltiger Forschungsdateninfrastrukturen von Beginn an. Der NHR stellt den NFDI Konsortien HPC-Infrastrukturen zur Nutzung für KI, HPC und Datenanwendungen bereit. Eine engere Kooperation zwischen NFDI, NHR und de.NBI-Cloud würde neben einer besseren Integration von Technologien im Übergangsbereich zwischen Cloud, HPC und KI eine nachhaltige und bedarfsgerechte Möglichkeit für ein integriertes Forschungsdatenmanagement, auch über Fachdisziplinen hinaus bieten.

Strategisch sind de.NBI & ELIXIR-DE mit der de.NBI-Cloud Schlüsselakteure innerhalb der EOSC-Föderation und für den nationalen EOSC-Knoten in Deutschland. Ihre Weiterentwicklung erfordert nachhaltige Finanzierung, technologische Anpassung und enge Kooperationen mit NFDI, NHR und europäischen Initiativen, um die Forschungswettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit Deutschlands zu sichern. Nur so kann die Forschung langfristig auf modernster Technologie und unter sicheren Bedingungen arbeiten.

1. Ausgangslage

Das Deutsche Netzwerk für Bioinformatikinfrastruktur (de.NBI) und der Deutsche Knoten des Europäischen Bioinformatiknetzwerks ELIXIR (ELIXIR-DE) betreiben die größte akademische Cloud-Infrastruktur in Deutschland, die de.NBI-Cloud. Diese Cloudinfrastruktur wird von deutschen Universitäten und Forschungsinstituten in gemeinschaftlicher Verantwortung betrieben und umfasst derzeit acht Cloud-Standorte¹.

Der Aufbau der Cloud-Infrastruktur erfolgte im Rahmen des Projekts de.NBI, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) von 2015 bis 2021 gefördert wurde. Seit 2016 ist das de.NBI-Netzwerk gleichzeitig der deutsche Knoten innerhalb der europäischen Forschungsinfrastruktur für Bioinformatik - ELIXIR - und damit Teil der „Life Science Research Infrastructure“ (Life Science RI) der europäischen Forschungsinfrastrukturen und Teil der „European Strategy Forum on Research and Innovation“ (ESFRI) Roadmap².

Seit 2022 ist de.NBI & ELIXIR-DE über das Forschungszentrum Jülich innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), sowie durch Beiträge beteiligter Bundesländer und der beitragenden Forschungseinrichtungen verstetigt, wodurch eine nachhaltige Finanzierung der Infrastruktur gewährleistet ist.

2. Bestehendes Angebot der de.NBI-Cloud

Die de.NBI-Cloud ist seit 2018 produktiv im Einsatz und wurde seitdem kontinuierlich erneuert und erweitert. Derzeit stehen insgesamt ca. 70.000 CPU Cores, 80 PB Storage und 500 GPUs in der de.NBI-Cloud zur Verfügung. Das Portfolio der de.NBI-Cloud umfasst dabei im Wesentlichen die folgenden cloudbasierten Dienste, die für Forschende als Grundlage für Entwicklung und Betrieb eigener Softwareservices, Datenbanken, Infrastrukturen oder Workflows zur Forschungsdatenanalyse dienen:

1. Infrastruktur als Service (IaaS) auf Basis von OpenStack
2. Container als Service (CaaS) auf Basis von Kubernetes
3. Virtuelle Maschinen (VM) & Software als Service (SaaS) auf Basis von SimpleVM
4. Workflow als Service (WaaS) auf Basis von Galaxy
5. KI als Service, in Form von lokal gehosteten KI-Modellen, insb. Large Language Modellen (LLMs)

Die de.NBI-Cloud verwendet einen einheitlichen Single-Sign-On (SSO) Login über den von der Life Science RI angebotenen „LifeScience Login“ Dienst LS-AAI. Dieser Dienst ermöglicht

¹ Standorte: Forschungszentrum Jülich/Universität Bielefeld, Universität Gießen, Universität Heidelberg, Universität Tübingen, Universität Freiburg, Deutsches Krebsforschungszentrum - DKFZ - Heidelberg, Europäisches Molekularbiologisches Labor - EMBL - Heidelberg, BIH-Charité – Berlin

² European Strategy Forum on Research Infrastructures (2016). Strategy Report on Research Infrastructures. https://www.esfri.eu/sites/default/files/20160308_ROADMAP_single_page_LIGHT.pdf

Nutzenden die Anmeldung über ihre per eduGAIN angeschlossene Institution (Universität, Forschungsinstitute, etc.) oder über „Social Login Provider“, wie z.B. ORCID oder Google. Ebenso ist die de.NBI-Cloud bereits an insgesamt vier Inkubatoren des IAM4NFDI-Basisdienstes beteiligt.

Die de.NBI-Cloud unterstützt Projektanträge von allen Forschenden, die mit dem öffentlichen deutschen Forschungsökosystem verbunden sind. Die Verantwortung für ein Projekt, inklusive rechtlicher Implikationen, wird von einem benannten Projektleiter (Principal Investigator - PI) übernommen. Es besteht eine etablierte Governance zur Beantragung und Bewilligung von Ressourcen. Diese Prozesse und das nachgelagerte Ressourcenmanagement werden durch ein zentrales Webportal orchestriert und erlauben so eine sehr zeitnahe und leichtgewichtige Bereitstellung von Ressourcen, was von den Nutzenden sehr geschätzt wird.

Derzeit stellt die de.NBI-Cloud insgesamt mehr als 4.700 Nutzenden, hauptsächlich von deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen, cloudbasierte Ressourcen in knapp 1.500 Projekten zur Verfügung. Diese Nutzenden entfallen dabei auf die de.NBI-Cloud-Projekttypen *OpenStack* und *Kubernetes*, sowie *SimpleVM* (siehe auch Abbildung 1). Etwa 140.000 Nutzende, davon über 10.000 aus Deutschland, verwenden die auf dem von der Universität Freiburg betriebenen Galaxy-Server *usegalaxy.eu* bereitgestellten Tools und Workflows. Weitere de.NBI-Cloud Services mit hoher internationaler Sichtbarkeit und Nutzerbasis sind die von ELIXIR Europe als Core Data Resource³ und von der „Global Biodata Coalition“ als Global Core Biodata Resources⁴ anerkannten Dienste *BacDive*, *SILVA* und *BRENDA* mit mehr als 70.000 Nutzenden pro Monat. Zusätzliche individuelle Nutzende von in der de.NBI-Cloud gehosteten Projekten, auch von NFDI-Projekten, sind in diesen Zahlen nicht erfasst. Diese liegen schätzungsweise in einer Größenordnung von >100.000 Nutzenden pro Monat. Insgesamt wurde die Nutzung der de.NBI-Cloud in über 1.800 wissenschaftlichen Veröffentlichungen referenziert.

In zunehmendem Maße wird die de.NBI-Cloud auch für Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten genutzt, die nach DSGVO besonderen Schutzbedarf haben (z.B. Gesundheitsdaten, Genomdaten). Drei Standorte der de.NBI-Cloud bieten dazu die notwendigen technischen, wie auch rechtlichen Rahmenbedingungen an. Dies beinhaltet nach ISO 27001 zertifizierte Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS), sowie die aktive Unterstützung der Nutzenden durch Bereitstellung von Templates für die Datenschutzdokumentation (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Auftragsverarbeitungsverträge, Datenschutz-Folgenabschätzungen, u.a.) und für den Abschluss entsprechender Verarbeitungsverträge mit einzelnen Forschungseinrichtungen. Eine Zertifizierung einzelner Standorte nach BSI C5 wird derzeit vorbereitet.

2.1. Nutzung der de.NBI-Cloud durch die NFDI

Seit der Gründung der NFDI hat die de.NBI-Cloud zunächst primär, analog zu ihrem Auftrag und ihrem Hintergrund in der Bioinformatik, Ressourcen für Forschung, Dienstleistungen und

³ <https://elixir-europe.org/platforms/data/core-data-resources>

⁴ <https://globalbiodata.org/what-we-do/global-core-biodata-resources/list-of-current-global-core-biodata-resources/>

Schulungen für NFDI-Projekte mit einem lebenswissenschaftlichen Hintergrund bereitgestellt. So verwenden aktuell mindestens 42 Projekte von zehn NFDI-Konsortien und drei Basisdienste Ressourcen der de.NBI-Cloud-Infrastruktur. Diesen Projekten stellt die de.NBI-Cloud über mehrere Standorte hinweg derzeit >47 TB Arbeitsspeicher, >10.500 vCores, 38 GPUs, >470 TB Block Storage, >10 PB Object Storage sowie >730 VMs zur Verfügung. Über die 42 aktiven Projekte hinaus, sind bereits 24 Forschungsprojekte, Workshops und Schulungen der NFDI auf der de.NBI-Cloud umgesetzt und erfolgreich beendet worden. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Ressourcen für cloudbasierte Projekte auch aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen hat die de.NBI-Cloud in der Vergangenheit bereits in Einzelfällen Ressourcen bereitgestellt. Seit Ende 2024 ist die de.NBI-Cloud, vorbehaltlich verfügbarer Ressourcen, auch zur Nutzung durch alle anderen Disziplinen offen. Dies schließt ausdrücklich die nicht in den Lebenswissenschaften verorteten NFDIs mit ein, die dieses Angebot bereits aktiv wahrnehmen. Für sensible Daten (z.B. Gesundheitsdaten) stellt die de.NBI-Cloud sichere Arbeitsumgebungen als „secure processing environments“ (SPE) bzw. als „trusted research environments“ (TRE) zur Verfügung.

Abbildung 1: Verteilung der de.NBI-Cloud-Projekte mit NFDI-Beteiligung nach Konsortium und Projekttyp. Insgesamt wurden bis zum Erhebungszeitpunkt 66 Projekte mit direktem NFDI-Bezug verzeichnet, wovon momentan 42 aktiv sind. Infrastrukturprojekte überwiegen hier, da diese die Grundlage für von den Konsortien angebotene Dienste für deren Community sind. Erhebungszeitpunkt: Mai 2025.

2.2. Entwicklungsperspektiven und Finanzbedarf

Die de.NBI-Cloud wurde mit der Verstärkung von de.NBI & ELIXIR-DE finanziell für den Erhalt der zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Personal- sowie Hardware-Kapazitäten ausgestattet. Dies gewährleistet einen langfristigen, qualitativ hochwertigen Betrieb der vorhandenen Infrastruktur, enthält aber nur Mittel für Austausch und Ersatz. Ein Ausbau der Infrastruktur, z.B. mit effizienterer Hardware oder gerade in letzter Zeit enorm nachgefragter GPU-Spezialhardware für KI-Anwendungen, ist nicht in einem Maße realisierbar, wie es von den NFDI-Konsortien und anderen gerade nachgefragt wird.

Darüber hinaus steigt der Personalbedarf durch vom Gesetzgeber absehbar gestellte neue Anforderungen an die Zertifizierung der Cloud-Rechenzentren nach BSI C5, insbesondere für die Handhabung von Gesundheitsdaten und die Gewährleistung der Einhaltung von Cybersecurity-Standards. Eine Zertifizierung ist hier nicht nur wünschenswert, sondern insbesondere gegenüber den nutzenden Forschenden ein wichtiger Punkt, um das Vertrauen in den

sicheren Betrieb der de.NBI-Cloud-Infrastruktur und die Sicherheit der Daten langfristig zu gewährleisten.

Die de.NBI-Cloud stellt Speicher und Rechenleistung zur Verfügung, aber beinhaltet bisher keinen für die meisten Projekte ausreichenden Dienst für die Datenarchivierung. Insbesondere aus den NFDIs wird ein solcher Dienst aber in weit größerem Umfang als bisher nachgefragt, auch aufgrund der Langfristigkeit der Archivierung, die sich aus der Aufgabe der NFDI als nachhaltige Forschungsdateninfrastruktur und den Vorgaben für die gute wissenschaftliche Praxis⁵ ergibt. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist ein weiterer Ausbau der Infrastruktur und eine Zusammenarbeit mit anderen Infrastrukturbetreibern auf allen Leistungsebenen sinnvoll.

Für einen dauerhaften Betrieb, auch unter Berücksichtigung von steigenden Nutzer- und Projektzahlen, ist eine verlässliche Finanzierung der Hardware und des notwendigen Personals daher unverzichtbar. Projektanfragen an die de.NBI-Cloud beinhalten oft eine Zusicherung der Bereitstellung von Ressourcen für einen konkret bewilligten Projektzeitraum, z.B. im Fall von üblichen geförderten Projekten, aber zunehmend gibt es auch Nachfragen für das Hosting von Diensten zur Nutzung durch verschiedene wissenschaftliche Communities, wie z.B. Datenbanken oder virtuelle Forschungsumgebungen (Virtual Research Environments). Durch fehlende Planbarkeit bei der Finanzierung der Hardware-Erweiterung sind hier nur schwer feste Projektzusagen zu treffen. Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Leistungsportfolios der de.NBI-Cloud an sich ändernde Anforderungen aus der Wissenschaft notwendig. Als Beispiel ist hier der massive Anstieg des Bedarfs von immer mehr und leistungsfähigeren GPUs für maschinelles Lernen zu nennen.

2.3. Einbettung in andere nationale und europäische Initiativen

Über das vom BMFTR geförderte NextGenerationEU-Projekt „de.KCD“⁶, an dem alle de.NBI-Cloud-Standorte beteiligt sind, wird ein verteiltes Zentrum zur Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit Daten unter Nutzung cloudbasierter Technologien, Ressourcen und Methoden sowohl für Einrichtungen und vernetzte Zentren als auch für Forschende aller Karrierestufen etabliert. Dies beinhaltet den Aufbau eines umfangreichen Trainings- und Schulungsangebots zur effektiven Nutzung von Cloud-Diensten und -Ressourcen für reproduzierbare Datenanalyse, -speicherung und -management für Forschende in unterschiedlichen Disziplinen. Durch die Bereitstellung anpassbarer virtueller Lern- und Arbeitsumgebungen bildet die de.NBI-Cloud hier eine effektive Brücke zu den NFDI-Konsortien und bietet diesen umfassend die Ressourcen der de.NBI-Cloud als Schulungsplattform an, auch für Anwendungen in den Bereichen KI und HPC.

Für sensible Volumendaten, insbesondere humane Genomdaten, ist in den letzten Jahren eine klare Entwicklung weg vom direkten Teilen durch Download hin zu einer Datenbereitstellung in sicheren Arbeitsumgebungen (SPE/TRE) zu erkennen. Diese reduzieren das

⁵ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

⁶ <https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/bildung/digital-und-datenkompetenzen/datenkompetenzzentren-fuer-die-wissenschaft-ordner/projekte-dkz/dekcd/dekcd.html>

Risiko des ungewollten Abfließens von sensiblen Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen. Mitgetrieben wird diese Entwicklung auch durch die Erfordernisse auf europäischer Ebene (z.B. „European Health Data Space“ (EHDS)⁷ hinsichtlich eines einheitlichen Rechtsrahmens für die Verarbeitung von Primär- und Sekundärdaten) und durch die stetig wachsenden Datenvolumina, welche sonst nicht realisierbare Transfer- bzw. Downloadzeiten von Monaten zwischen verschiedenen Data Spaces oder zum Nutzenden hin bedeuten würden. Die de.NBI-Cloud-Standorte bieten die Kombination von Cloud kompatiblen Speichersystemen und, in begrenztem Umfang, die zur Prozessierung nötige skalierbare Rechenleistung (GPUs und CPUs), sowie Archivierungslösungen an. Die de.NBI-Cloud stellt hier Speicher und Rechenleistung (SPEs/TREs) für Aktivitäten im Europäischen Kontext zur Verfügung, insbesondere für das „Federated European Genome-Phenome Archive“ (FEGA)⁸ sowie für die „European Genomic Data Infrastructure“ (GDI)⁹, welche die Grundlage für föderierte Datenanalysen (code moving to data) bilden.

Darüber hinaus ist die de.NBI-Cloud, bzw. sind ihre Standorte als teilnehmende Institutionen, an *Commissioned-Service*-Projekten von ELIXIR¹⁰ beteiligt. Hierbei werden z.B. technische Machbarkeitsstudien und Demonstratoren zum Betrieb von Hybrid- und Multicloud-Infrastrukturen zusammen mit anderen europäischen Cloud-Betreibern und HPC-Zentren, z.B. CSC in Finnland oder dem EMBL-EBI in Hinxton, UK, realisiert. Ergebnisse dieser Studien finden Eingang und Fortsetzung in Horizon Europe INFRA EOSC-Projekten, wie z.B. in EOSC-Life¹¹ oder EOSC United¹². Bestehende Erfahrungen im Betrieb von SPEs werden in das EOSC ENTRUST¹³-Projekt zur Etablierung europäischer Standards für interoperable TREs für den sicheren Umgang und zum Austausch von sensiblen Daten eingebracht und zur Evaluierung und Adaptierung von dort erarbeiteten Richtlinien und Standards durch die de.NBI-Cloud-Standorte genutzt.

3. Perspektiven der Zusammenarbeit mit NFDI und NHR

In ihren kürzlich veröffentlichten Stellungnahmen und Perspektiven haben das NFDI-Expertengremium¹⁴, die NFDI-Konsortien¹⁵ und das Steuerungsgremium¹⁶ die für den weiteren Ausbau und dauerhaften Betrieb einer verlässlichen Dateninfrastruktur notwendigen

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32025R0327>

⁸ D'Altri T *et al.* The Federated European Genome-Phenome Archive as a global network for sharing human genomics data. (2025). Nat Genet. Mar;57(3):481-485. doi: [10.1038/s41588-025-02101-9](https://doi.org/10.1038/s41588-025-02101-9).

⁹ <https://gdi.onemilliongenomes.eu/>

¹⁰ <https://elixir-europe.org>

¹¹ <https://cordis.europa.eu/project/id/824087>

¹² <https://cordis.europa.eu/project/id/101215594>

¹³ <https://cordis.europa.eu/project/id/101131056>

¹⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). Zukunft der NFDI nach Auslaufen der Bund-Länder-Vereinbarung im Jahr 2028. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13961033>

Forschungsdatenmanagement zukunftsfest gestalten – Impulse für die Strukturevaluation der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14032908>

¹⁵ Konsortialversammlung des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. (2024). Status quo und Zukunft der NFDI - Eine Perspektive der Fachkonsortien. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14277471>

¹⁶ Steuerungsgremium Allianz-Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“. (2024).

Forschungsdatenmanagement zukunftsfest gestalten – Impulse für die Strukturevaluation der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14032908>

Anforderungen sowie die für deren Umsetzung notwendigen finanziellen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen beschrieben. Darin wird auch explizit auf die Zusammenarbeit mit existierenden Infrastrukturen eingegangen.

Gerade weil de.NBI & ELIXIR-DE und die de.NBI-Cloud eine im Bereich der Lebenswissenschaften national und international etablierte, sichtbare und erfolgreiche, sowie durch viele NFDI-Konsortien genutzte Infrastruktur betreiben, ist ein Ausbau dieser Infrastruktur notwendig und sinnvoll. Die durch den NHR e.V. geplanten HPC- und Datendienste zur Unterstützung der NFDI-Konsortien¹⁷ und die durch die de.NBI-Cloud bereits für NFDI-Konsortien bereitgestellten Clouddienste ergänzen sich technologisch komplementär und adressieren unterschiedliche Anwendungsfälle.

Eine engere Form der Zusammenarbeit von NHR und de.NBI-Cloud würde auch die Weiterbildung von Nutzenden zur Verwendung von Techniken und Anwendungen im gleitenden Übergang zwischen den Bereichen KI, HPC, Cloud und sensiblen Daten ermöglichen und damit auch eine optimale und für die Wissenschaft mittel- und langfristig gewinnbringende Grundlage bilden.

Im Hinblick auf die European-Open-Science-Cloud-Aktivitäten und die Etablierung des designierten nationalen EOSC-Knotens für Deutschland durch den NFDI e.V. kann die de.NBI-Cloud darüber hinaus im Verbund mit den NHR für Nutzende verlässliche und passgenaue Ressourcen, technische und operative Kompetenz, sowie existierende Kooperationen auf europäischer Ebene für den gesamten Verbund gewinnbringend einbringen.

Die gegenwärtig volatile geopolitische Weltlage macht darüber hinaus deutlich, wie wichtig eine eigenständige, föderierte und resiliente Cloud-Infrastruktur mit leichter Zugänglichkeit für die Wissenschaft in Deutschland und darüber hinaus in kollaborativen Forschungsprojekten ist. Diese von vielfältigen europäischen Partnern getragene Infrastruktur ist unabdingbar, um die Wettbewerbsfähigkeit der Forschung in Deutschland und Europa dauerhaft zu erhalten und, durch Zugang zu modernster Technologie, nachhaltig zu verbessern und um die Unabhängigkeit der Forschung langfristig sicherzustellen.

¹⁷ NHR-Verein, e.V. sowie Direktor und KV-Vorsitzender des NFDI-Vereins (2024). Positionspapier zur angestrebten Kooperation von NFDI und NHR. Unveröffentlicht.

Autoren

Sina Barysch¹, Tanja Dammann-Kalinowski², Ivo Buchhalter³, Alexander Goesmann⁴, Björn Grüning⁴, Sebastian Jünemann², Jens Krüger⁶, Ursula Kummer⁷, Chris Lawerenz⁸, Alexander Sczyrba^{2,9}, Harald Wagener¹⁰, Nils Hoffmann², Oliver Kohlbacher^{6,11}

¹ EMBL Heidelberg, ² Forschungszentrum Jülich, ³ DKFZ Heidelberg, ⁴ Justus-Liebig-Universität Gießen, ⁵ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ⁶ Eberhard-Karls-Universität Tübingen, ⁷ Universität Heidelberg, ⁸ Steinbeis-Transferzentrum Health Data, ⁹ Universität Bielefeld, ¹⁰ BIH at Charité, Berlin, ¹¹ Universitätsklinikum Tübingen

Kontakt und Impressum

Deutsches Netzwerk für Bioinformatik Infrastruktur (de.NBI) & ELIXIR Germany

Forschungszentrum Jülich GmbH
c/o Universität Bielefeld/TechFak
AG Computergestützte Metagenomik

Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

E-Mail: contact@denbi.de

Homepage: <https://www.denbi.de/>

Das Datum des Zugriffs auf alle in diesem Dokument angegebenen Internet-Links entspricht dem Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Version	Date	Changes	Editors
1.0	Nov 27 th , 2025	Approved final version	NH, OK, AS, JK, AG, TDK

This document is licensed under CC BY 4.0.

To view a copy of this license, visit:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

